

omy]. *Ekonomika APK*. № 5. 27–39. DOI: <https://doi.org/10.32317/2221-1055.201905027> [in Ukrainian].

7. Mohylnyi O. M., Khodakivska O.V. (2017). Vplyv ah-rokholdynhiv na rozvytok ahrarynoho sektora krainy [The influence of agricultural holdings on the development of the agricultural sector of the country]. *Ekonomika ta derzhava*. № 6. 4–9 [in Ukrainian].

8. Lupenko Yu.O., Kropyvko M.F. (2013). Ahrokhodyn-hy v Ukraini ta posylennia sotsialnoi spriamovanosti yikh diialnosti [Agricultural holdings in Ukraine and strengthening the social orientation of their activities]. *Ekonomika APK*. № 7. 5–21 [in Ukrainian].

9. Moroz O.V., Semtsov V.M., Kukel H.S. (2015). De-iaki otsinky diialnosti ahrokhodyn-hiv na foni inshykh typiv silskohospodarskykh pidpriemstv [Some evaluations of the activities of agricultural holdings against the background of other types of agricultural enterprises]. *Ekonomichnyi analiz*. T. 21, № 2. 163–168 [in Ukrainian].

10. Dankevych A.Ie. (2011). Rol ahrokhodyn-hiv u sot-sialno-ekonomichnomu rozvytku sela [The role of agri-cultural holdings in the socio-economic development of the village]. *Ahrosvit*. № 12. 30–35 [in Ukrainian].

11. Hrynyk L.V. (2016). Diialnist ahrokhodyn-hiv v Ukraini ta yikhniy vplyv na rozvytok silskoho hospodarst-va [Activities of agricultural holdings in Ukraine and their influence on the development of agriculture]. *Visnyk Skh-idnoievropeiskoho universytetu ekonomiky i menedzh-mentu*. Vyp. 1 (20). 35–43 [in Ukrainian].

12. Hendrickson M.K., James H.S., Heffernan W. (2018). Vertical Integration and Concentration in US Agriculture. In: Thompson P., Kaplan D. (eds) *Encycloped-ia of Food and Agricultural Ethics*. Springer, Dordrecht. 1–10 [in English].

13. Dorsey S., Boland M. (2009). The Impact of Inte-gration Strategies on Food Business Firm Value. *Journal of Agricultural and Applied Economics*. № 41,3. 585–598 [in English].

14. Zinchuk T.O., Nykoliuk O.M., Pyvovar P.V. (2019). Osoblyvosti funktsionuvannia vertykalno intehrovanykh biznes-struktur kholdynhovooho typu v ahrarynomu sek-tori [Features of the functioning of vertically integrated business structures of the holding type in the agricultur-al sector]. *Ekonomika APK*. № 9. 19–30 [in Ukrainian].

15. Lohosha R.V., Polishchuk O.A. (2023). Stan ta prob-lemy funktsionuvannia rynku miasa v Ukraini v umovakh voiennoho stanu ta postvoiennoho vidnovlennia [The state and problems of the functioning of the meat market in Ukraine in the conditions of martial law and post-war re-construction]. *Nauka i tekhnika sohodni*. Vypusk № 13(27). 301–318. <https://doi.org/10.52058/2786-6025-2023-301-318> [in Ukrainian].

16. Karpyshyn Yu. A., Sus L.V. (2017). Stratehiia der-zhavnoho rehuliuвання sotsialnoi vidpovidalnosti ah-rokholdyn-hiv [Strategy of state regulation of social re-sponsibility of agricultural holdings]. *Oblik i finansy*. № 4 (78). 162–170 [in Ukrainian].

Дані про автора

Надкерничний Ігор Володимирович,

аспірант Вінницького національного аграрного університету

e-mail: konffmp@ukr.net

Information about the author

Ihor Nadkernychnyi,

postgraduate Vinnytsia National Agrarian University

e-mail: konffmp@ukr.net

УДК 64.011.3 + 669.884

БОДЮК А. В.

Ресурсологічні дослідження літію

Актуальність теми: визначається перспективою літієрудного гірництва, необхідністю його еко-номічних, фіскальних досліджень.

Постановка проблеми: обґрунтування досліджень перспективного і потужного природо-ре-сурсного потенціалу літієвих родовищ за потребо-ресурсним підходом, розвитку наукової бази літієвого надрокористування.

Мета і завдання досліджень провести аналіз особливості та перспективності мінерально-ресурсної бази й обґрунтувати коло понять з надро-літієвих ресурсів за наукових напрямів літієвої ресурсоніки. Завдання досліджень: започаткувати застосування потребо-ресурсного підходу до відображення результатів дослідження літієвого надрокористування; враховувати фактор народ-ної власності на надра; обґрунтувати ознаки літієвих ресурсів; висвітлити ресурсні аспекти родо-

вищ літію у сукупності з іншими елементами; започаткувати розробку літієвої ресурсоніки.

Методологія і методи дослідження: ресурсорієнтований і натурально–ресурсний підходи до інформаційного відображення результатів надрокористування; принципи комплексності, історизму в дослідженнях; логічні обґрунтування сутності техніко–технологічних об’єктів і процесів у рудному надрокористуванні.

Результати дослідження. Обґрунтовано, що літієва ресурсологія вивчає: потреби народу, економіки країни, внутрішньої й міжнародної торгівлі в літієвих ресурсах; корисні копалини в наукових поняттях; природні умови утворення і сучасне розміщення їх у надрах; природну суть речовин, їх хімічний склад і фізичні властивості; екологічні особливості та наслідки видобування та використання корисних копалин, виміряні певними показниками.

Галузь застосування результатів: літієва ресурсологія.

Висновки. Системний розвиток літієвої галузі перспективний для світу, України, її населення, територіальних громад, тому галузь потрібно фінансувати за зростаючими потребами, за рахунок внутрішніх інвесторів.

Ключові слова: потреби, ресурси, літій, корисні копалини, родовища, надрокористування.

BODYUK A. V.

Resurological studies of lithium

Topic relevance: determined by the prospect of lithium ore mining, the need for its economic and fiscal research. Statement of the problem: substantiation of studies of promising and powerful natural resource potential of lithium deposits according to the need–resource approach, development of the scientific base of lithium subsoil use.

The purpose and tasks of research. The purpose of the research: to analyze the peculiarities and prospects of the mineral resource base and to substantiate the range of concepts of ultra–lithium resources in the scientific directions of lithium resource engineering. Tasks of the research: to initiate the application of the resource–resource approach to the display of the results of the study of lithium subsoil use; take into account the factor of national ownership of the subsoil; substantiate the signs of lithium resources; highlight the resource aspects of lithium deposits in combination with other elements; start the development of lithium resursonics.

Methodology and methods of research: resource–oriented and natural–resource approaches to the information display of the results of subsoil use; principles of complexity, historicism in research; logical substantiation of the essence of technical and technological objects and processes in ore subsoil use.

Research results. It is substantiated that lithium resource science studies: the needs of the people, the country’s economy, domestic and international trade in lithium resources; minerals in scientific terms; natural conditions of formation and their modern placement in the bowels; the natural essence of substances, their chemical composition and physical properties; environmental features and consequences of mineral extraction and use, measured by certain indicators.

Field of application of results: lithium.

Conclusions according to the article: systemic development of the lithium industry is promising for the world, Ukraine, its population, territorial communities, therefore the industry should be financed according to growing needs, at the expense of domestic investors.

Key words: needs, resources, lithium, minerals, deposits, subsoil use.

Постановка проблеми. Україна належить до держав світу, що має потужний потенціал різних видів корисних копалин, тому в Національній економічній стратегії на період до 2030 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 року

№ 179 виокремлений «Напряму 12. Видобування промисловість». У цьому напрямі визначені «Загальні положення: візія та стратегічні цілі. Візія напряму: Мінеральні ресурси України – фундамент доданої вартості для зростаючої економіки України».

Зазначимо, що мінеральні ресурси були, залишаються й будуть базовими для фінансово-економічної діяльності суб'єктів господарювання гірничої та більшості інших галузей народного господарства. Тому в законодавчих документах акцентується необхідність державного сприяння внутрішнім і зовнішнім інвестиціям у добувні галузі. У названому документі виділені «Стратегічні цілі за напрямом: забезпечення прозорості та доступності галузі для надходження зовнішніх та внутрішніх інвестицій; забезпечення ефективного функціонування галузі за рахунок розвитку інноваційних підходів та високих технологій; забезпечення задоволення потреб української економіки шляхом створення надійного базису для виробництва продукції з високою доданою вартістю; забезпечення гармонізації галузі з навколишнім природним середовищем». Отже, акцентується і необхідність поєднувати надрокористування з використанням наземних природних ресурсів. Особливо потрібно визнати актуальність збереження від руйнування й забруднень земельних, водних і лісових ресурсів на територіях видобування корисних копалинах, їх промислової переробки.

У цьому документі виділено, що «Особливо необхідні дорозвідка та вивчення перспективних рудопроявів корисних копалин, які містять «метали майбутнього» та критичні матеріали (літій, титан, нікель, кобальт, хром, тантал, ніобій, берилій, цирконій, скандій, молібден, золото, вуглеводні, уран, коксівне та антрацитове кам'яне вугілля, руди алюмінію, вольфрам, міді, свинцю, цинку, магнію, платиноїдів) та переоцінка запасів срібла та золота».

У надрах країни знаходяться значні запаси і перспективні ресурси літію, поєднані з рідкісно-металічними гранітними пегматитами протерозою. У Західному Приазов'ї розвідані родовища Крута Балка і Шевченківське. У центральній частині Українського щита, у Шполянсько-Ташлицькому рудному районі перспективні родовища Полохівське, Станкуватське, «Надія» і прояв Липнязький. Найперспективнішим вважається Полохівське літєве (петалітові руди) родовище (Кіровоградська область).

Ще у 1994 році Мінпромом України обґрунтовано необхідність підготовки до промислового освоєння Шевченківського родовища літєвих руд у Запорізькій області. Проведено оцінку і складено ТЕО розробки Полохівського родовища літію. Тільки з цих родовищ достатньо запасів не тільки забез-

печити потреби у літії різних галузей промисловості країни, але і збільшити її експортний потенціал.

Таким чином, природо-ресурсний потенціал літєвих родовищ навіть на європейському рівні не бідний, господарські потреби в літії навіть надто перспективні, розробки їх родовищ фінансово-економічно вигідні. Тому потрібно розвивати і наукову базу літєвого надрокористування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Безумовно, різні за рівнями, значимістю проблемами видобування і господарського застосування корисних копалин та шляхи їх вирішення широко висвітлені у літературних джерелах. У теоріях суспільного виробництва застосовуються з певними обґрунтуваннями поняття виробничої діяльності, матеріального та нематеріального виробництва, засобів виробництва, предметів праці та ін. У складі суспільного виробництва структурно виділяються такі фази: власне виробництво, розподіл, обмін, споживання. Фази можна виділити і на процесах видобування та переробки мінеральних ресурсів, по фазах здійснювати їх певні натуральні та вартісні оцінки у статистичних, кількісних та інших показниках. З врахуванням поділу і використання корисних копалин їх можна поділяти з необхідними класифікаційними ознаками, прийнятими у вітчизняній і зарубіжних прикладних геологічних школах. З вимогами згаданої Стратегії виконуються і Закони України, що регулюють господарське використання природних, зокрема, мінеральних ресурсів та вирішення екологічних з ними проблем [2 – 5].

Взагалі, широкомасштабним дослідженням надроресурсного господарства присвячені праці багатьох науковців України: Адаменка О. М., Белевцева Р. Я., Боброва О.Б., Коржнева М.М., Красножона М.Д., Ловінукова В. І., Малюка Б.І., Михайлова В.А., Міщенко Л. В., Рудька Г. І., Сухіної О. М. та ін. У даній сфері відомі публікації таких зарубіжних вчених, як М. Вагнер (Німеччина), Ф.-В. Вельмер (Німеччина), М. Дальхаймер (Німеччина), Ф. Дюшен (Франція), Дж. Хілл (Великобританія) та інші [6 – 12].

Але нам не відомі літературні джерела, в яких би досліджувалися за потребо-ресурсним підходом, як пропонується його називати, взагалі інформаційно-вартісні та фіскальні аспекти надроресурсного виробництва (НРВ), які мають до того ж ще й глобальну державно-бюджетну та соціальну значимість. Не досліджуються проблеми отримання

народом доходів від експлуатації родовищ, зайнятих НРВ, які належать до об'єктів його власності.

Літію присвячені ряд публікацій в Інтернет Володимира Хаустова (вчений секретар Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», заслужений економіст України, кандидат технічних наук»). У його публікаціях висвітлені особливості літію та його руд, перспективи видобування, застосування цієї корисної копалини у промисловості країни. Він, зокрема, пише, що «Незважаючи на великі запаси літію, Україна найближчим часом не зможе ні виробляти літієву продукцію, ні торгувати концентратом руди, оскільки українські родовища літію унікальні, і в світі відсутні технології отримання літію з подібних руд. Український концентрат літію не може використовуватися іншими країнами через відсутність технологій його переробки, – наголошує автор публікації. – Всі родовища України комплексні, крім літію, містять й інші руди дорогих і рідкісних матеріалів. Тому і технологію переробки руди потрібно готувати під увесь спектр матеріалів і т. д.» [13].

Альошин Денис, директор зі стратегічного розвитку ТОВ «УкрЛітійВидобування», характеризує перспективи попиту і пропозицій на літій, розвиток будівництва фабрик для виготовлення з нього різної продукції, визначає оцінки потреб в інвестиціях та роки для їх розбудови і т. д. [14].

В [8, с. 126] коротко зазначено, що основні ресурси і запаси літію знаходяться у поверхневій ролі, у тому числі у Болівії – 57% світових ресурсів; Чилі – 88% запасів і 32 % ресурсів, інші – рідкіснometалічні гранітні пегматити. Але така інформація не відображає навіть вже сучасні види й обсяги визначених ресурсів і запасів літію, стан, територіальне і надрове розміщення його руд і т. д.

Але у відомій нам літературі не поширені теоретичні розробки щодо літію, його руд і родовищ, оскільки ще не має сучасної промислової гірничої розробки родовищ, а тому обмежені на дослідженнях виробничої практики й публікації по літієвій галузі.

Отже, теоретично, з практичними рекомендаціями проблеми створення літієвої галузі, літієвого надрокористування у літературі відображені дуже й дуже поверхнево. Тому вирішення таких проблем надто перспективне.

Мета та завдання досліджень. Мета досліджень: провести аналіз особливості та перспективності мінерально-ресурсної бази й обґрун-

тувати коло понять з надре-літієвих ресурсів як один з наукових напрямів літієвої ресурсоніки.

Завдання досліджень: започаткувати застосування потребо-ресурсного підходу до відображення результатів дослідження літієвого надрокористування; враховувати фактор народної власності на надра; обґрунтувати ознаки сутності літієвих ресурсів; висвітлити ресурсні аспекти родовищ літію у сукупності з іншими елементами; започаткувати розробку літієвої ресурсоніки та ін.

Методологія і методи досліджень: ресурс-орієнтований підхід; натуральне-ресурсний підхід до інформаційно-економічного відображення результатів надрокористування; принципи комплексності, історизму в дослідженнях; логічні обґрунтування сутності досліджуваних техніко-технологічних об'єктів і процесів у рудному надрокористуванні; суб'єктивності оцінювання процесів і результатів дослідження; динамізму оцінок об'єкта досліджень; порівняльний аналіз.

Виклад основного матеріалу дослідження. Інформаційна складність, масштабність і міждисциплінарні зв'язки будь-якої наукової проблеми у надрокористуванні обумовлюють необхідність проведення з різними рівнями досконалості розробки і застосування загальнотеоретичної і прикладної методології досліджень мінерально-ресурсної бази, пов'язаної з методологіями геолого-гірничих наук, практичного застосування їх теоретичних положень у формуванні результативної інформації по матеріалах дослідження потенціалу видобутку ресурсів літію у гірничому виробництві. Необхідно також в результатах досліджень і відповідно у рекомендаціях враховувати фактори власності на надра (народу країни).

До прикладних методологічних нами пропонуються відносити потребо-ресурсний підхід і принцип комплексності, їх застосування з такими базовими поняттями: потреби; ресурси; методологія, власність.

У поширених в літературі визначеннях під поняттям «ресурси» розуміють як сукупність матеріальних чи нематеріальних об'єктів або засобів, які необхідні користувачу для задоволення своїх потреб, досягнення мети чи вирішення проблеми.

У літературних джерелах поняттям природних ресурсів об'єднують сукупність їх об'єктів в системі живої і неживої природи, складників природного середовища, що оточують у ньому людей і використовуються в процесі суспільного вироб-

ництва для задоволення матеріальних, соціальних, культурних та інших потреб суспільства і т. п. Знов – таки зауважимо, що, наприклад, населення користується природними ресурсами за межами суспільного виробництва або його продуктами.

За словниковим тлумаченням, поняття «ресурс» на французькій мові трактується як підіймаю, виникаю. Таким чином це поняття означає розвиток, рух і т. д. Поняттям «ресурс» в інженерній практиці за українським словником визначають матеріальні засоби, запаси, цінності, кошти і т. п., із поширеним тлумаченням: природний ресурс, економічний ресурс і т. д. [15, с. 623]. У літературі застосовується поняття «потенціал» (лат. – сила; можливий, можливість; сукупність ресурсів, запаси і т. п.) [15, с. 576 – 577]. Поняттям потенціалу об'єднується і сукупність ресурсів. Тому і різні види ресурсів та їх окреме чи спільне використання, взаємозв'язок, взаємозалежність у застосуванні визначають потенціал існування, функціонування та ефективної діяльності з ними суб'єкта господарювання, а також і доходів населення.

На наш погляд, літєві ресурси логічне досліджувати як об'єкти потреб по групах: 1) народної власності; 2) гірництва; 3) конкретного господарського застосування; 4) фіскалювання (державні ресурси); 5) товарно–грошового обміну та ін.

За фіскальних потреб нами рекомендується застосовувати поняття: надрофіскальний продукт замість чинної податкової бази; як спеціальне, воно потребує узаконеного сучасного трактування, з позицій, що він фактично має ознаки ресурсних (для нарахувань) бюджетних показників надрокористування.

Виходячи з викладеного літєві ресурси, як широке поняття, логічне розуміти в сукупності як автогенезно (стихійно) у далекому минулому утворені у надрах окремі хімічні елемен-

ти, з фізичними властивостями, чи організовано утворені (наприклад, збагаченням), оцінені потенційно для майбутнього господарського застосування за потребами. За потреб необхідне організоване геологічне вивчення родовищ, гірниче вилучення руд, виокремлення літію і доведення його до користувача (покупця, промислового переробного підприємства).

Потрібність застосування літію характеризується, за окремими оцінками, наступними показниками: в джерелах струму – 71%; скло і кераміка – 14%; каталізатори – 5%; мастильні матеріали – 3%; сталеплавильне виробництво – 3%; інші галузі – 4% [16].

Окремі види потреб у літєвих ресурсах показано на рис. 1.

У перерахунку на метал щорічні потреби економіки України у карбонаті літію орієнтовно оцінюються в 100 – 200 т. Збільшення потреб у петалітовому концентраті для виробництва спеціального скла і кераміки прогнозується на десятки тис. тонн [17].

За потребо–ресурсним підходом необхідно: поділяти корисні копалини та їх руди за потрібними ознаками; проводити різнобічні дослідження надрових корисних копалин, зокрема, наприклад, виділяти літій, руди літію або інші, що містять і літій; що належні до об'єктів власності народу; обґрунтовувати фіскальні зобов'язання користувачів родовищ корисних копалин; розробляти рекомендації по визначенню і розподіленню доходів від літєкористування суб'єктів господарювання, доходів держави як уособлювача власника надр; обґрунтувати для обліку окремі види затрат на організоване надро–розвідвальне виробництво, на видобування руд і т. п.

На рис. 2 показано поділ корисних копалин відповідно до положень Кодексів звітності сімейства CRIRSCO.

Рисуюнок 1. Види потреб в літєвих ресурсах

Рисунок 2. Поділ корисних копалин відповідно до положень Кодексів звітності сімейства CRIRSCO

Збір і вивчення базової виробничої інформації, операції з оцінки вартості надрової речовини на практиці здійснюються на всіх процесах названого нами НРВ. Поетапно воно включає такі, виділені нами, види господарської діяльності: НРВ, що, за нашим тлумаченням, є більш широким в розумінні поняття, ніж геологічне вивчення надр, геологорозвідувальні роботи (ГРР), оскільки включає: отримання гірничими підприємствами дозволів на користування надрами; підготовку гірничими підприємствами разом з суміжниками родовищ до експлуатації; видобування гірничими підприємствами корисних копалин; підготовку до реалізації і реалізацію гірничими підприємствами видобутої продукції; транспортування видобутих корисних копалин; переробку промисловими підприємствами корисних копалин, що включають літій; збут ними продукції переробки; виконання операцій з відходами та ін.

До речі, у літературі продовжується застосування поняття ГРР, тобто як роботи. Але ж поняття «робота» визначено в Міжнародній стандартній класифікації професій–2008 як «набір завдань і обов'язків, які виконуються чи повинні бути виконані однією особою, в тому числі для роботодавця або в рамках індивідуальної трудової діяльності» [18].

У сучасному вивченні надр широко застосовують технічні засоби різного призначення. І за їх допомогою проводяться не роботи, а досліджен-

ня надр колективами фахівців. Тому з далекого минулого ГРР не можна вже застосовувати.

Як результати НРВ в Україні значні запаси літію було відкрито ще у 1980-х роках: родовище Полохівське (петалітові руди, Кіровоградська область); родовище Шевченківське (сподумен–петалітові руди, Донецька область); ділянка «Добра» (петаліт–сподуменові руди, Кіровоградська область); ділянка «Крута Балка» (Запорізька область, літій виявлений у складі комплексних рідкіснометалевих руд). До речі, Шевченківське родовище та ділянка «Добра» на сьогодні перебувають на тимчасово окупованих територіях [16].

Розглянемо практичність застосування окремих методів дослідження ресурсів літєвих родовищ, в них окремо літію й інших корисних копалин. По–перше, пропонується застосовувати потребу–ресурсний підхід до оцінювання перспективності у конкретних показниках розвідки, експлуатації родовищ літію та його промислової переробки. По–друге, окремо виділяємо геолого–економічне моделювання як формалізований процес опису та кількісного вираження значимих об'єктів, явищ і процесів у надрокористуванні геолого–економічними показниками. Їх види, рівні, структура абстрактне відображають факторну залежність, значимість, зокрема у вартісних вимірах, реальних внутрішніх і зовнішніх зв'язків, кількісні та якісні оцінки об'єктів, явищ і процесів надрокористування. Вираження і оцінювання показників здійснюєть-

ся за допомогою понятійного апарату і методики визначення й обчислення практичної математики й економетрики. По-третє, економічна доцільність розробки родовищ визначається кондиціями на конкретні ресурси, тому її оцінки необхідно здійснювати конкретними методами. По-четверте, перспективність промислової переробки конкретних копалин в першу чергу обґрунтовується їх запасами, якість, попитом на продукцію переробки та іншими факторами, тому від них мають залежати методи відповідних оцінок економічної, соціальної, фіскальної її ефективності. По-п'яте, для аналітичних потреб вимірювань актуальними залишаються статистичні методи. По-шосте, окремо виділяти техніко-технологічні об'єкти і процеси у рудному надрокористуванні і т. д.

У практиці моделювання пошуково-розвідувальних досліджень і робіт застосовуються різні математичні залежності, прості і складні. У загальному вигляді виробничу функцію геологічного підприємства представляють відомою рівністю:

$$\Phi(x, y, A) = 0, \quad (1)$$

де: x – вектор затрат виробничих ресурсів; y – вектор результатів геологічних досліджень; A – матриця параметрів.

За цією та іншими функціями логічне проводити геологічними суб'єктами господарювання дослідження, наприклад, результативності затрат на геологічне вивчення надр на наявність конкретних корисних копалин у родовищах, на конкретних територіях.

Геологорозвідувальний процес можна представити одним рівнянням, в якому компоненти результатів ГРР об'єднані в одну скалярну величину (Y), а різні затратні виробничі ресурси як фактори – x_n . Причому виробничі ресурси зведені до оптимуму або й до мінімуму. Але їх достатньо для того, щоб виконати розрахунок виробничої функції:

$$Y = f(x_1, x_2, \dots, x_n), \quad (2)$$

де: Y – результативний показник; x – факторний показник; n – менше 10.

Далі, відома лінійна функція має вигляд:

$$Y = a_0 + a_1 \cdot x, \quad (3)$$

де: Y – результативний показник; x – факторний показник; a_0 і a_1 – певні коефіцієнти, які знаходяться рішенням двох нормальних рівнянь, що відповідають способу найменших квадратів.

Ці коефіцієнти характеризують приріст обсягів виробництва приростом відповідних факторів на одиницю [на 1%].

До речі, за цією лінійною функцією можна і прогнозувати показники результатів геологічного вивчення надр, зміни на нього затрат та ін. Кореляційна залежність між показниками виражається відомим рівнянням параболі:

$$Y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2, \quad (4)$$

де параметри: a_1 – характеризує кут нахилу кривої; a_2 – характеризує степінь прискорення або уповільнення кривизни параболі.

Якщо a_2 більше нуля, то парабола має мінімум, якщо менше, то максимум. Коефіцієнти a_1 і a_2 знаходять вирішенням системи трьох нормальних рівнянь.

Методики відображення результатів геологічних досліджень у поєднанні з іншими та економіко-математичними методами і моделями, безумовно, мають стати у формі певних рекомендацій для формування нагальних документів геологічних підприємств для дослідження надр на предмет різних оцінок наявності та доцільності видобування конкретних видів корисних копалин, оцінювання затрат на дослідження родовищ.

Взагалі-то основною метою удосконалення діючої на досліджуваних підприємствах методики аналізу виробничих витрат є забезпечення адекватності аналітичної інформації не тільки потребам оперативного і тактичного управління, а ще й бюджетування показників видобування корисних копалин.

Доцільність аналізу, перш за все, полягає у тому, що його результати можна використовувати для оцінки і прогнозування собівартості 1 кв.^{км} сейсмозрозвідки, 1 м буріння пошукових і розвідувальних свердловин, приросту 1 т запасів корисних копалин, наприклад, руд різних категорій розвіданості та ін. Регресійний аналіз доцільний взагалі для дослідження різних показників геологічного вивчення надр, зокрема, майбутніх доходів від експлуатаційного надрокористування.

Як свідчать практика геологічних підприємств, а також згадані дослідження, мають місце значні відхилення фактичних показників витрат від нормативних та бюджетних. В структурі непродуктивних витрат геологічних підприємств значимі їх показники, пов'язані із складністю або й невизначеністю умов проходок. Мають місце за різних причин неефективне використання робочого часу, механічного обладнання і технічних засобів, необхідність ліквідації поломок техніки, аварій, геологічних ускладнень у свердловинах та ін.

Безумовно, що дослідження ділянок непродуктивних затрат, їх причин на процесах геологічного вивчення надр потрібно відносити до сфери досліджень економічної геології.

Отже, в процесі таких досліджень доцільне використання комплексного факторного аналізу виробничих витрат на проведення геологічного вивчення надр. Цим аналізом здійснюються дослідження структури собівартості виконання геологорозвідувальних досліджень і робіт (в розрізі їх видів і методів), визначення оцінок ефективності використання ресурсів центрами відповідальності та геологічними підприємствами в цілому. Його впровадження у практику роботи геологічних підприємств дозволить отримувати належні оцінки достовірності бюджетних і нормативних показників витрат, формувати об'єктивну і достатньо повну інформацію, необхідну для проведення геолого-економічного аналізу стану надророзвідувального виробництва.

За Методикою визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування, вартість ресурсів розраховується сумою очікуваних доходів, одержаних за весь розрахунковий період, за такою формулою:

$$B_p = \sum_{t=1}^T \frac{(A_t - B_t) - P_t}{(1+E)^t} - \sum_{t=1}^T \frac{K_t}{(1+E)^t} \quad (5)$$

де: B_p – вартість ресурсів на дату оцінки; E – норма дисконту; A_t – річний дохід від реалізації товарної продукції в t -у році; B_t – експлуатаційні витрати в t -у році, за виключенням амортизаційних відрахувань; P_t – розмір податків і платежів у t -у році, що не входять до експлуатаційних витрат; K_t – капітальні вкладення в промислове будівництво в t -у році, включаючи придбання геологічної інформації; T – період використання родовища або ділянки надр для геологічного вивчення та/або видобування корисних копалин до виведення родовища з експлуатації; Σ – знак суми [10, с. 262].

Фіскальна вартість літєвих ресурсів визначається по фіскальних оцінниках надроресурсних продуктів (як пропонується їх називати) і фіскальних нормативах.

Безумовно, що на кожному з етапів визначаються фіскальні платежі, зокрема із заробітної плати найманих працівників, до речі, кількість яких у літєві промисловості буде зростати. Окремо зауважимо, що у літєвій галузі буде немало

великих платників податків. Від них надходження до бюджету оцінюватимуться найбільш вагомими показниками, зокрема податку на прибуток підприємств.

До таких, на наш погляд, будуть належати гірничі комбінати, збудовані на сучасних відкритих родовищах. Оскільки літій належить до надто дорогих і потрібних для промисловості елементів. Бо, наприклад, за висновками згаданого Володимира Хаустова, «Україна має значні запаси і перспективні ресурси літїю, пов'язані з рідкіснометалічними гранітними пегматитами протерозою. У Західному Приазов'ї розвідані родовища Крута Балка і Шевченківське. У центральній частині Українського щита, у Шполянсько-Ташлицькому рудному районі – родовища Полохівське, Станкуватське, «Надія» і прояв Липнязький. Найперспективнішим вважається Полохівське літєве (петалітові руди) родовище (Кіровоградська область)».

До перспективних належать і суб'єкти господарювання, що будуть зайняті споживанням літїю та іншими супутніми елементами, для подальшого поширення на внутрішньому і зовнішньому ринках. Тому він також пише, що «Виробництво літїю у світі постійно й істотно зростає. Якщо 2021 року у світі було спожито 460 тис. тонн карбонату літїю, то, за прогнозами, потреби в ньому до 2030-го становитимуть до 6 млн тонн. При цьому 60% літїю використовують у вигляді солей, переважно карбонатів, 30% – літєвих мінералів і 10% – металічного літїю».

Для України надто актуальними видами наукової та господарської діяльності є і буде створення придатних для переробки руд, з місцевих родовищ, технологій та технічних засобів. Оскільки «Існуючі в світі технології переробки руд-мінералів передбачають отримання літїю із сподуменів, а в Україні родовища петалітові, петаліт-сподуменові або танталові, ніобієві, рубідієві чи навіть мінеральний кукейт. Це унеможлиблює застосування наявних у світі технологій для отримання продукції та потребує розробки нових технологій збагачення і переробки руди під кожне родовище. <...>Отже, необхідно будувати вітчизняний ланцюжок від видобутку руди до випуску продукції». За великої потрібності виробництво літїю і продукції його переробки у світі постійно й істотно зростає і буде зростати. «Якщо 2021 року у світі було спожито 460 тис. тонн карбонату літїю, то, за прогнозами, потреби в ньому до 2030-го

становитимуть до 6 млн тонн. При цьому 60% літію використовують у вигляді солей, переважно карбонатів, 30% – літієвих мінералів і 10% – металічного літію» [14].

Далі, згаданий Денис Альошин передбачає, що в Європі буде організовано не один десяток нових гігафабрик з виробництва батарей. Ці гігафабрики належатимуть до великих споживачів літієвих сировинних ресурсів і т. д.

Отже, розвиток літієвої галузі перспективний і для світу, і для України, зокрема і для її населення, територіальних громад.

Висновки

Актуальність написання статті зумовлюється взагалі необхідністю проведення досліджень і формування понятійного апарату щодо ресурсів літію та літієвих родовищ за натуральне-ресурсним підходом до їх інформаційно-економічного відображення; досліджень унікальністю родовищ літієвих руд в Україні, великою кількістю в них запасів літію, перспективністю його господарського використання у виробництві різної промислової продукції.

Проведено дослідження природно-ресурсної бази, обґрунтування перспективності фіскальних зобов'язань користувачів родовищ літієвих корисних копалин (і що включають й інші елементи).

Понятійний апарат відображення процесів і результатів дослідження корисних копалин та їх родовищ перспективне формувати відповідно до положень Кодексів звітності сімейства CRIRSCO. Для оцінок родовищ логічне вивчати і відображати їх стан за схемою: техніко-економічне міркування; техніко-економічна доповідь; техніко-економічне обґрунтування; практичне застосування досліджених результатів.

Узагальнено, нами обґрунтовується необхідність визнання, що літієва ресурсоніка (так пропонується її називати) вивчає: потреби народу, економіки країни, внутрішньої й міжнародної торгівлі в літієвих ресурсах; корисні копалини в наукових поняттях; природні середовища, умови утворення і сучасне розміщення їх у надрах; природну суть речовин, їх хімічний склад і фізичні властивості; екологічні особливості та наслідки видобування та використання різних видів корисних копалин, виміряні певними показниками та ін.

Взагалі, вигідність господарського видобування й застосування корисних копалин потрібно досліджувати по низці геологічних, гірничотехнічних,

технологічних, економічних, фіскальних й інших чинників. Серед яких найважливішими є: товарність руд, в них елементів; зміст у рудах основних і попутних елементів, шкідливих і цінних домішок; натуральна форма наявних і проявів корисних елементів і домішок; кількість запасів та умови їхнього залягання у родовищах; відсоток видобутку корисного компонента з видобутку та складність цього технологічного процесу; обсяг капітальних вкладень у підприємство для опрацювання родовищ корисних копалин, що проектується; відпускні ціни на готову продукцію тощо.

Як напрям у перспективі подальших досліджень, майбутню потужну літієву галузь необхідно також розвивати як прикладну історичну природничо-ресурсну науку, що розбудована та розвивається на генетичній основі, зокрема за потребами визнання корисних копалин як об'єктів народної власності та реального організаційно-економічного впливу місцевого населення на територіальні суб'єкти господарювання щодо проведення ними еколого-інноваційних заходів для збереження довкілля, в першу чергу рослинництва, конкретно через механізм екологічних фіскальних зобов'язань. До надто перспективних належать гірничі суб'єкти господарювання, створені в них на науковій базі техніко-технологічного виробництва продукції з переробкою літію та інших корисних копалин, матеріалів з інших галузей промисловості.

Список використаних джерел:

1. Національна економічна стратегія на період до 2030 року, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. № 179.
2. Кодекс України про надра: Закон України від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР (зі змін. і доповн.).
3. Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 року № 1127-XIV (зі змін. і доповн.).
4. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року № 1264-XII (зі змін. і доповн.).
5. Водний кодекс України: Закон України від 6 червня 1995 року № 213/95-ВР (зі змін. і доповн.).
6. Малюк Б.І., Бобров О.Б., Красножон М.Д. Надрокористування у країнах Європи і Америки: Довідкове видання. Київ: Географіка, 2003. 197 с
7. Основи економічної геології: Навч. посіб. для студ. геол. спец. вищ. навч. закл. освіти / М.М. Коржнев, В.А. Михайлов, В.С. Міщенко та ін. Київ: Логос, 2006. 223 с.

8. Рудько Г. І., Адаменко О. М. Землелогія. Еколого–ресурсна безпека Землі / За ред. Г. І. Рудька. Київ: Вид–во «Академпрес», 2009. 512 с.

9. Рудько Г. І., Плотніков О. В., Курило М. М. та ін. Економічна геологія залізістих кварцитів. Київ: Вид–во «Академпрес», 2010. 272 с.

10. Рудько Г.І., Курило М.М., Родованов С.В. Геолого–економічна оцінка родовищ корисних копалин. Київ: АДЕФ–Україна, 2011. 384 с.

11. Михайлов В. А. Базові терміни і поняття економічної геології: навч. посіб. / В. А. Михайлов, М. М. Курило. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2014. 527 с. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/economic_geology_dictionary.pdf.

12. Зацерковний В. І. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. / В. І. Зацерковний, І. В. Тішаєв, В. К. Демидов. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 236 с.

13. Режим доступу: <https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=11017>.

14. Режим доступу: <https://interfax.com.ua/news/blog/910980.html>.

15. Сучасний тлумачний словник української мови: 50000 слів / За заг. ред. д–ра філол. наук, проф. В. В. Дубічинського. Харків: ВД «ШКОЛА», 2006. 832 с.

16. Режим доступу: <https://zn.ua/ukr/business/ukrajinskij–litij–jaki–perspektivi.html>.

17. Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Ресурси_і_запаси_літію.

18. Режим доступу: <https://www.google.com/search?client=firefox–b–d&q=що+таке+робота+>.

19. Податковий кодекс України: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755–17#Text>.

References:

1. Natsionalna ekonomichna stratehiia na period do 2030 roku, zatv. postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 3 bereznia 2021 r. № 179.

2. Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/Svitove_spozhyvannia_enerhii.

3. Rezhym dostupu: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2023/zb/11/year_22_u.pdf.

4. Rezhym dostupu: <https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/4/679423/>.

5. Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/Palyvno–enerhetychna_syrovyna.

6. Maliuk B.I., Bobrov O.B., Krasnozhon M.D. Nadrokorystuvannia u krainakh Yevropy i Ameryky: Dovidkove vydannia. Kyiv: Neohrafika, 2003. 197 s.

7. Osnovy ekonomichnoi heolohii: Navch. posib. dlia stud. heol. spets. vyshch. navch. zakl. osvity /M.M. Ko–

rzhnev, V.A. Mykhailov, V.S. Mishchenko ta in. Kyiv: Lo–hos, 2006. 223 s.

8. Rudko H. I., Adamenko O. M. Zemlelohii. Ekoloho–resursna bezpeka Zemli / Za red. H. I. Rudka. Kyiv: Vyd–vo «Akadempres», 2009. 512 s.

9. Rudko H. I., Plotnikov O. V., Kurylo M. M. ta in. Ekonomichna heolohiia zalizystykh kvartsytyv. Kyiv: Vyd–vo «Akadempres», 2010. 272 s.

10. Rudko H.I., Kurylo M.M., Rodovanov S.V. Heoloho–ekonomichna otsinka rodovyshch korysnykh kopalyn. Kyiv: ADEF–Ukraina, 2011. 384 s.

11. Mihajlov V. A. Bazovi termini i ponyattya ekonomichnoyi geologiyi: navch. posib. /V. A. Mihajlov, M. M. Kurilo. Kyiv: VPC «Kiyivskij universitet», 2014. 527 s. http://www.geol.univ.kiev.ua/lib/economic_geology_dictionary.pdf.

12. Zatserkovnyi V. I. Metodolohiia naukovykh doslidzhen: navch. posib. / V. I. Zatserkovnyi, I. V. Tishaiev, V. K. Demydov. Nizhyn: NDU im. M. Hoholia, 2017. 236 s.

13. Rezhym dostupu: <https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=11017>.

14. Rezhym dostupu: <https://interfax.com.ua/news/blog/910980.html>.

15. Suchasnyi tлумachnyi slovnyk ukrainskoi movy: 50000 sliv / Za zah. red. d–ra filol. nauk, prof. V. V. Dubichynskoho. Kharkiv: VD «ShKOLA», 2006. 832 s.

16. Rezhym dostupu: <https://zn.ua/ukr/business/ukrajinskij–litij–jaki–perspektivi.html>.

17. Rezhym dostupu: https://uk.wikipedia.org/wiki/Lithium_resources_and_reserves.

18. Rezhym dostupu: <https://www.google.com/search?client=firefox–b–d&q=що+таке+робота+>.

19. Tax Code of Ukraine: Rezhym dostupu: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755–17#Text>.

Дані про автора

Бодюк Адам Васильович,

к. е. н., с. н. с., науковий керівник Науково–дослідного закладу «Ресурси»

Київ, Україна,

ORCID.ORG/0000–0002–6200–1784.

e–mail:g2030@ukr.net

Data about the author

Adam Bodyuk,

Candidate of Economic Sciences, Senior Research Fellow, Supervisor Research institution «Resource», Kyiv, Ukraine,

ORCID.ORG/0000–0002–6200–1784.

e–mail:g2030@ukr.net